

VETERINARY SCIENCES

UDC: 619/616.235

BLOOD INDEX CHANGE OF THE CALVES SICK WITH BRONCHOPNEUMONIA

Ganjayev İ.,

PhD in Veterinary, Head of the

Department of Therapy, Obstetrics and Surgery and scientific supervisor

Mammadova A.,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery

Orudzhov E.,

Assistant of the Department of Pharmacy

Mammadzade T.,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery

Huseynov A.

Master student of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery

Azerbaijan State Agricultural University, Az2000, Ganja, Azerbaijan.

UOT: 619/616.235

QEYRİ SPESİFİK BRONXOPNEVMONİYA İLƏ XƏSTƏLƏNMİŞ BUZOVLARDA QANIN BƏZİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DİNAMİKASI

Gəncəyev İ. F.

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının müdürü, magistrantların elmi rəhbəri

Mammadova A.A.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti

Orucov E. P.

Əczaçılıq kafedrasının assistenti

Məmmədzadə T. M.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti

Hüseynov A. S.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının magistrantı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Az2000, Gəncə, Azərbaycan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451582>

Abstract

Diseases of the respiratory organs are widespread among calves, causing serious economic damage to livestock. Respiratory diseases are observed mainly among calves up to one year of age (85-100%), of which 10-15% get sick some time. The success of treatment depends on timely diagnosis and treatment. The diagnosis of the disease is made by taking into account the results of laboratory tests (bacteriological, virological, serological) and anamnestic data. The main goal of the conducted work was to study the changes in the blood of calves with bronchopneumonia compared to clinically healthy calves. Experiments were conducted on three groups of animals (five clinically healthy calves, five calves with acute bronchopneumonia, and five calves with semi-acute and chronic bronchopneumonia) selected by analogy. The blood index changes of calves sick with bronchial pneumonia with acute and chronic clinical course in comparison with the same indices of clinically healthy ones are described in the article.

Keywords: calves, bronchopneumonia, blood test.

Açar sözlər: buzoqlar, bronxopnevmoniya, qanın müayinəsi.

Körpə kənd təsərrüfatı heyvanları arasında tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri geniş yayılaraq maldarlığa ciddi iqtisadi ziyan vurur. Respirator xəstəliklər əsasən bir yaşa gədər olan buzoqlar arasında müşahidə edilir (85-100%), bunlardan 10-15% bir neçə dəfə xəstələnir. (Мищенко В.А (2006), Глогов А.Г(2002), Костыркин Ю.А(2005) Палунина В.В(2013).

Müalicənin müvəffəqiyyəti vaxtında qoyulan diaqnoz və aparılan müalicədən asılıdır. Xəstəliyin

diaqnozu epizootoloji vəziyyətin, kliniki əlamətlərinin, patoloji anatomik dəyişikliklərin analizi laborator müayinələrin (bakteriooloji, virusoloji, seroloji) nəticələrinin və anamnestic məlumatların nəzərə alınması yolu ilə qoyulur. Tənəffüs orqanları xəstəliklərinin diaqnostikasında xəstə heyvanların qanının hemotoloji və immunobioloji müayinələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan işlərin əsas məqsədi bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzoqların

kliniki sağlam buzovlarla müqayisədə qanında gedən dəyişikliklərin öyrənilməsi olmuşdur.

Təcrübələr analoq prinsipi ilə seçilmiş üç qrup (beş baş kliniki sağlam buzovlar, beş baş kəskin bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzovlar və beş baş yarımkəskin və xroniki bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzovlar) heyvanlar üzərində aparılmışdır. Pnevmoniyanın diaqnoz və etiologiyası epizootooji və kliniki muayinələr əsasında təyin edilmişdir, qanda morfoloji və biokimyəvi muayinələr aparılmışdır.

Qanda morfoloji müayinə zamanı aşağıdakı göstəricilər Qoryayevin hesablayıcı kamerasında saymaqla eritrositlərin və leykositlərin miqdarı, hemoqlobinsianid usulla hemoqlobinin miqdarı, qan serumunda refraktometrik usulla ümumi zülalın miqdarı təyin edilmişdir. Qeyri spesifik rezistentliyinin faktorlarını qiymətləndirmək məqsədi ilə Smirnova O.V, və Kuzmina T.A usulu ilə leykositar profili, qan serumunun bakterisid aktivliyi, Qosteva V.S üsulu ilə isə neytrofillərin faqositar aktivliyi təyin edilmişdir. Zülal fraksiyaları nefelometrik üsulla təyin edilmişdir. Alınan nəticələr xüsusi kompüterlər üçün olan “Статистика”MS EXEL paketi vasitəsi ilə biometrik üsulla işləndirdi Merkuruyeva E.K., 1970il. Təcrübə hevanların orqanizmində maddələr mübadiləsinin vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədi ilə qanda ümumi zülalın miqdarı refraktometr usulu ilə, ümumi kalsiumun miqdarı fluorekxon indikatorla trilonometrik usulla, ümumi fosforun miqdarı vanadat-molibden reaktivliyi ilə, qələvi ehtiyatının miqdarı ikilənmiş kolbalar vasitəsilə diffuzion usulla, şəkərin miqdarı orto-toluidin üsulla, keton cisimlərinin miqdarı isə yodometrik üsulla təyin edilmişdir.

Kəskin bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzovların kliniki müayinəsi zamanı temperaturun 39,9

– 41°C qədər artması, burun boşluğunun və konyunktivanın selikli qişalarının hiperemiyası, burun boşluğundan isə serozlu selikli axıntıların olması müşahidə olunurdu. Xəstəliyin başlanğıcında öskürək quru və seyrək, sonralar isə nəmişli olurdu. Tənəffüs tezləşmiş və ağırlaşmış olurdu. Auskultasiya zamanı sərt vezikulyar tənəffüs və nəmişli xırıltılar müəyyən olunurdu. Ürək tonları ağır eşidilən, ürək vurğuları zəifləmiş nəbz isə tezləşmiş olurdu.

Buzovlarda bronxopnevmoniya xəstəliyinin yarımkəskin və xroniki gedişində iştahanın zəifləməsi, boyun inkişafdan qalması və ariqlama müşahidə olunurdu. Bədən temperaturu norma çərçivəsində və ya ondan biraz (39,5 – 39°C) artıq olur. Səhər tezdən yemləmə zamanı xəstələrdə nəmişli öskürək, auskultasiya zamanı isə bronxial tənəffüs və xırıltılar müəyyən edirdik

Bronxopnevmoniya ilə xəstə buzovların burun axıntısında Staphylococcus aureus, hemolitik streptokokk və bəzən E. coli, Proteus sp., Ps. Aeruginosa və b. müəyyən edilmişdir. Qanın muayinəsində sağlam buzovların qanında eritrositlərin miqdarı 6,82±0,12 10¹²/ml, hemoqlobinin miqdarı isə 112,8±1,37 q/l olmuşdur. Cədv №1. Bronxopnevmoniya ilə xəstə buzovların qanında morfoloji dəyişikliklər eritrositlərin və hemoqlobinin müəyyən azalması ilə (kəskin gedişi zamanı 11,9% və xroniki gedişi zamanı isə 25,6% eritrositlərin , uyğun olaraq 14,2% və 20,35 hemoqlobin) bürüzə verirdi. Eritrosit və hemoqlobinin azalması yəqin ki qana eritrositləri parçalayan və eritropoezi pozan ekzotoksirlərin daxil olması ilə əlaqədardır, bu isə öz növbəsində qırmızı qan iliyinin depressiyası, və ürək-damar sisteminin çatıçmazlığının inkişafı nəticəsində güclənən hipoksiya ilə baş verir.

Cədvəl № 1

Buzovlarda bronxopnevmoniya zamanı qanda göstəricilərin dinamikası

Göstəricilər	Kəskin gedişli	Yarımkəskin, xroniki	Sağlam buzovlar
Eritrositlər 10 ¹² /ml	6,0 ± 0,53	5,07 ± 0,95	6,82 ± 0,12
Hemoqlobin q/l	96,7 ± 3,58	89,8 ± 3,58	112,8 ± 2,37
Leykositlər 10 ⁹ /ml	9,17 ± 0,27	8,9 ± 0,26	7,03 ± 0,91
Leykositar profil %	9,17 ± 0,27	19±0,26	7,03± 0,91
Bazofillər	0,1	0,1	0,1
Eozinofillər	6,5 ± 0,48	4,71 ± 0,45	2,53 ± 0,37
Çubuxnüvəli	15,1± 0,45	3,9 ± 0,33	10,40 ± 0,51
Səqmentnüvəli	25,5±1,11	32,1±0,63	27,8±0,72
Limfositlər	55,2±0,93	56,5±0,99	50,1±0,72
Monositlər	8,1±0,37	4,1±0,38	3,9±0,33
EÇS, mm/s	2,15±1,95	1,19±0,71	0,71±0,05
Ümumi zülal q/l	64,5±1,53	63,70±1,98	65,20±1,49
O cümlədən albuminlər, %	33,82±1,33	35,82±0,39	40,26±1,19
Alfa- qlobulinlər	12,99±1,59	13,71±1,37	14,92±0,47
Beta-qlobulinlər	14,62±1,19	12,83±0,31	16,35±1,57
Qamma-qlobulinlər	38,38±2,03	35,64±0,47	28,53±1,58
Qan serum. Bakt.akt	77,50±1,79	73,13±2,97	84,75±1,35
Opson faqositar reaksiyası			
Leyk. Faqosit.akt	82,3±2,37	75,1±1,55	88,2 ± 1,31
Faqosit rəqəm	5,93±0,39	5,42±0,22	4,91± 0,05
Qələvi ehtiyatı H%CO ₂	47,6±1,4	48,4±1,65	51,8 ± 2,0
Ümumi kalsium mq%	9,86±0,14	9,64±0,10	12,24 ± 0,12
Qeyri üzvü fosfor mq %	6,12±0,11	6,64±0,12	4,86 ± 0,14
Qlukoza mq%	42,13±0,40	44,54±0,24	54,12 ± 0,22

Xroniki bronxopnevmoniya zamanı eritrositlərdə patoloji prosesin ağır keçməsindən xəbər verən anizositoz müşahidə olunurdu. Kliniki sağlam buzovlarla müqayisədə (0,71+0,05mm/s), kəskin (2,15+1,95 mm/s), və xroniki gedişli (1,19 +0,71 mm/s) xəstələrdə EÇS tezləşməsi müəyyən edilmişdi. Xəstə buzovların qanında kliniki sağlam buzovlarla müqayisədə leykositlərin miqdarı (7,03 +0,91 109 ml) artmağa meyilli olurdu, kəskin gedişli xəstələrdə (9,17+0,27 109 ml) 30,4%, xroniki gedişli xəstələrdə isə (8,19+0,26 109 ml) 16,5% artıq olurdu.

Bronxopnevmoniya xəstəliyinin kəskin və xroniki gedişində mötədil leykositozda eozinofillərin faizcə miqdarı uyğun olaraq 2,6 və 1,88 dəfə artmağa meyilli olurdu, bu isə hesab edirik ki mikrob aqentlərinin sensibilizasiya təsiri nəticəsində baş verən bir prosesdir. Eyni vaxtda monosit və limfositlərin artmasını müşahidə edirdik. Bronxopnevmoniyanın kəskin gedişində çubuxnövəli neytrofillərin miqdarı (15,1+0,45) kliniki sağlam buzovlarla müqayisədə (10,40+0,51) artır, seqmentnövəli neytrofillərin miqdarı isə uyğun olaraq (25,5+1,11 və 27,8+0,72%) azalır. Xəstəliyinin xroniki gedişində çubuxnövəli neytrofillərin (3,9+0,33%) azalmasını seqmentnövəli neytrofillərin isə (32,1+0,63) artmasını müşahidə edirdik. Bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzovların qan serumunda ümumi zülalın miqdarı demək olar ki dəyişməmişdir beləki kliniki sağlam heyvanlarda bu göstərici 65,20+1,49 q/l bərabər olmuşdur, xəstəliyinin kəskin gedişi zamanı 64,5+1,53 q/l olmuşdur, xroniki gedişində isə 63,70+1,98q/l olmuşdur. Eyni vaxtda zülallərin fraksiyalarının tərkibində müəyyən dəyişikliklər müəyyən edilmişdir. Sağlam heyvanlarla müqayisədə (40,26+1,19), kəskin (33,82 +1,33) və xroniki bronxopnevmoniyada (35, 82+0,39) albuminlərin miqdarı azalır. Qamma – qlobulinlərin miqdarı (38,82+2,03) kəskin bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş heyvanlarda 34,5%, xroniki xəstələnmiş heyvanlarda isə 24,9% artmışdır. Buzovlarda qan serumunun bakterisid aktivliyi xəstəliyinin kəskin gedişində (77,50+1,79)-9,3%, xroniki gedişində isə (73,13+2,97) -13,7% azalmışdır. Sağlam heyvanlarda bu göstərici 84,75+1,35% olmuşdur. Bu göstəricinin aşağı düşməsi heyvanlarda orqanizmin təbii rezistentliyinin zəifləməsindən xəbər verir. Sağlam

heyvanlarla müqayisədə kəskin formada xəstələnmiş buzovlarda neytrofillərin faqositar aktivliyi 6,7% , xroniki gedişli buzovlarda isə 14,9% azalmışdır, bu isə heyvanların virus-bakterial respirator infeksiyalara qarşı uyğunlaşma reaksiyalarının zəifləməsi ilə əlaqədar ola bilər. Bronxopnevmoniya xəstəliyində zülal fraksiyalarının nisbəti ümumi zülalın miqdarından asılı olmayaraq dəyişə bilər, bu isə həkim üçün çox vacib informativ bir göstəricidir. Xəstəlik zamanı qan serumunda albuminlərin miqdarının azalması – hipoalbuminemiya və toxumalarda üzvi zülallərin artması və aralıq mübadiləsinin pozulması nəticəsində – metabolik asidoz, və qan serumunda ümumi kalsiumun azalması-hipokalsiemiya müşahidə olunur.

Nəticə

Beləliklə bronxopnevmoniya ilə xəstələnmiş buzovlarda – eritrositlərin və hemoqlobinin azalması, EÇS tezləşməsi, mötədil leykositoz, qamma-qlobulinlərin artması, qan serumunda sağlam heyvanlarla müqayisədə bakterisid aktivliyin və neytrofillərin faqositar aktivliyin azalması, hipokalsiemiya, hipoqlikemiya və metabolik asidoz müəyyən edilir

References:

1. Распространение вирусных респираторных болезней крупного рогатого скота / А.Г. Глотов, О.Г. Петрова, Т.И. Глотова [и др.] // Ветеринария. - 2002. - №3. - С.17—21.
2. Эффективность инактивированной вакцины при факторных респираторных болезнях телят / Ю.А. Костыркин, В.А. Мищенко, В.В. Думова [и др.] // Ветеринарная патология. - 2005. - №3(14). - С.72-75.
3. Мищенко В.А., Павлов Д.К., Думова В.В. с соавт. Анализ заболеваемости молодняка крупного рогатого скота респираторными инфекциями // Міжнар. конгресс з вет. мед. присвяч. 85-річчю з дня заснув. Націон. наук центру «Інститут експ. і клін. мед.» Міжвид. Фом. Наук збірник. - Харків, 2006. - №1. - С. 3-6. діагноз və етіологія